

TURISTIK DESTINATSIYALARNING IJTIMOY MEDIA FAOLIYATIDA KONTENT TAQSIMOTI

Xalimova Nigina Jafarbekovna

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13766844>

Ijtimoiy mediada targ'ibot – bu foydalanuvchi e'tiborini jalb qilish, auditoriyaning sodiqligini shakllantirish va uzoq vaqt davomida kompaniya yoki shaxsiy brendga qiziqishni saqlab qolish uchun foydalaniladigan istiqbolli va progressiv harakatlar jamlanmasi hisoblanadi. Muvaffaqiyatli tuzilgan kontent reja esa ushbu jamlanmaning kalitidir. Kontent – bu ijtimoiy mediada o'z faoliyatini olib borayotgan shaxs, korxonalar, tashkilot, brend, destinatsiya olib chiqadigan mavzu. “Kontent marketingi esa – auditoriyani jalb qilish hamda e'tiborini tortish uchun yuqori darajada saviyali va zamonaviy kontentni yaratish hisoblanadi”¹.

Ijtimoiy mediada muvaffaqiyatga erishish uchun turistik destinatsiya, avvalo, bir necha qoidalarga amal qilishi zarur. Bulardan birinchisi ko'tarilish kuchi formulasi hisoblanadi:

Ko'tarilish kuchi formulasi²:

$$AK+BO-MX=O'$$

Bunda, “AK” – ajoyib kontent, “BO” – boshqa odamlar, “MX” – marketing xabarlarini, “O'” – o'sish hisoblanadi.

Ijtimoiy media orqali Buxoro turistik destinatsiyasiga tashrif buyuruvchilarning muammolarini hal qilishga yordam beradigan maqolalar, ekspert intervyulari, muvaffaqiyatli sayohat hikoyalari yoki videolar kabi sifatli ma'lumotlar taklif qilinishi lozim. Boshqa odamlar omili yordamida odatdagi auditoriyadan tashqariga chiqiladi va tashqi mutaxassislar bilan ishlar olib boriladi, bularning barchasi esa reklamasiz joyda sodir bo'ladi. Destinatsiya sahifasida reklama xabarlaridan voz kechilgach, asosiy e'tibor “Sizga nimani sotishimiz mumkin?” savolidan “Biz sizga qanday yordam bera olamiz?” degan savolga o'zgaradi. Bunda, ijtimoiy media akkauntida turistik destinatsiyaning o'zi targ'ib qilinmaydi, balki, sayyohlarning farovonligi targ'ib qilinayapti. Reklamaga sarmoya kiritish o'rniga mutaxassislar kontent yaratishga, bilim olishga, fikrlarni to'plashga va yordamga muhtoj turistlar uni olishi mumkin bo'lgan hamjamiyatni yaratishga sarmoya kiritadilar.

Ijtimoiy media kontent rejasi – bu jadval yoki matn ko'rinishidagi butun oy uchun har bir media turiga mo'ljallangan nashrlar jadvali. Masalan, Instagram, Facebook, Telegramda har biriga alohida o'ziga mos bo'lgan rejalar to'plami. Uni quyidagi formatda tayyorlash hamda foydalanish qulay: joylashuv (ijtimoiy media turi), e'lon qilinadigan sana va vaqt, kontent turi, tarkibi, izoh. Bundan tashqari, ijtimoiy media kontent rejasi – brend ijtimoiy media akkauntida e'lon qilinadigan kontentni rejalashtiruvchi va tartibga soluvchi hujjat. U mavzular, shakllar, nashr sanalari, maqsadlari va kontentning maqsadli auditoriyasi haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Kontent rejasi brendning kontent strategiyasini tuzishga yordam beradi, oldindan rejalashtirishga va kontentda izchil uslub va yo'nalishni saqlashga imkon beradi. Bu ijtimoiy mediada auditoriyani jalb qilish va saqlab qolish uchun muhim

¹ Du Plessis C. The role of content marketing in social media content communities //South African Journal of Information Management. – 2017. – T. 19. – №. 1. – P. 1-7.

² Стелзнер М. КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ: новые методы привлечения клиентов в эпоху Интернета. – Манн, Иванов и Фербер, 2012. – Т. 71. – 163 с.

bo'lgan postlarning izchilligi va muntazamligini saqlashga yordam beradi. Kontent reja yordamida kontent tayyorlovchi mutaxassis yaqin kelajakda qaysi ijtimoiy media turida qanday postlar joylash kerakligini va buning uchun nima tayyorlash kerakligini tushunadi, masalan, matn, video yoki rasmlar to'plami.

Kontent turi brendning turiga qarab bir biridan ko'rinish yoki foiz hisobida farq qilishi mumkin. Umumiy holda ijtimoiy mediada kontentning quyidagi turlari mavjud:

1-rasm. Ijtimoiy mediada kontent turining taqsimoti³

Promo (brend) kontent – korxonada brendi haqidagi ma'lumot bo'lib, korxonada ijtimoiy mediada nima maqsadda faoliyat olib borayotgan bo'lsa, o'sha mahsulot yoki xizmatning targ'iboti hisoblanadi. U ijtimoiy media kontentining eng katta qismini tashkil qilib, korxonada akkauntiga tashrif buyuruvchilar ushbu akkaunt nima haqida va nima maqsadda faoliyat olib borayotganligini bilishlari lozim. Uning maqsadi potensial xaridorni korxonada mahsuloti yoki tovari aynan unga kerak bo'lgan qaror ekanligiga undashdir. Ijtimoiy mediada o'rgatuvchi kontent – bu muayyan mavzu, mahsulot yoki xizmat haqida auditoriyani o'rgatish maqsadida yaratilgan kontent hisoblanadi. Bunday kontent turi foydali kontent turi bo'lib, korxonada o'z sohasida qanchalik yaxshi ekanligini ko'rsatishga va obunachilarning ishonchini oshirishga qaratilgan. Bunda, korxonada o'z xaridorlarga o'zlarining tovar yoki xizmatlaridan qanday foydalanishlari mumkinligi bo'yicha ko'rsatmalar berib o'tadilar. O'rgatuvchi kontent mazmunini rejalashtirish ham muhim rol o'ynaydi, chunki u auditoriya e'tiborini jalb qilish, brendning ma'lum bir sohada tajribasini o'rnatish va mijozlar bilan uzoq muddatli munosabatlarni shakllantirishga yordam beradi. Ushbu kontent turini shakllantirish brend auditoriya uchun obro'li va foydali bo'lishiga yordam beradi, bu esa mijozlarning sodiqligini oshirishga va yangi foydalanuvchilarni jalb qilishga imkon beradi. Jalb qiluvchi kontent – mijozlar e'tiborini tortuvchi mahsulot va xizmatlar to'g'risidagi turli xil postlar hisoblanadi. Ushbu turdagi postlarni joylashdan maqsad ijtimoiy media foydalanuvchilari korxonada akkauntiga kirgan paytda faqat ma'lumot beruvchi postlar bilan zeriktirib qo'ymaslikdir. Bundan tashqari, jalb qiluvchi kontent bu auditoriyani faol muloqot qilish, sharhlar qoldirish, yoqtirishlar sonini oshirish, repost qilish va boshqa harakatlarga undaydigan kontent turidir. Ushbu turdagi kontent ijtimoiy mediadagi faollikni oshirishga yordam beradi. Ijtimoiy

³ Tadqiqotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

mediadagi qiziqtiruvchi kontent – bu foydalanuvchilarni xursand qilish, tabassum, kulgi, ajablanish va ijobiy his-tuyg‘ularni uyg‘otish maqsadida yaratilgan kontent. Bunday kontentda odatda hazil, ijodkorlik, qiziqarli faktlar, kulgili videolar yoki rasmlar, kulgili sarlavhalar mavjud bo‘ladi. Ijtimoiy mediadagi bunday kontent turi korxonada mavjud muammolarini bevosita hal qilmaydi, ammo, aynan kulgili mavzular, birinchi navbatda, odamlar ijtimoiy mediada xohlagan hamda ularni qiziqtiradigan manbadir. Ko‘ngilochar kontentni rejalashtirish brendga ijtimoiy mediadagi auditoriya bilan ijobiy va do‘stona munosabatni yaratishga yordam beradi, bu esa e‘tiborni oshirishga, auditoriyani kengaytirishga va korxonada obro‘sinini mustahkamlashga yordam beradi. Foydalanuvchilarni qiziqtirish va ularga yaxshi kayfiyat yaratish orqali korxonada taklif qilayotgan ma‘lumotlarning qolgan qismi e‘tibordan chetda qolmasligiga ishonch hosil qilish mumkin. Shaxsiy (axborot ko‘rinishidagi) kontent – korxonaning o‘zi haqidagi ma‘lumotlar to‘plami. Uning asosiy vazifasi ijtimoiy mediada brendning shaxsiyati to‘g‘risidagi ma‘lumotlar berish orqali foydalanuvchilar ishonchini qozonish hisoblanadi.

Xulosa. Ijtimoiy mediada kontentning 5 turi mavjud bo‘lib, turistik destinatsiyalar targ‘ibotida ularning foydalanish ko‘rsatkichlaridan maksimal darajada foydalanish maqsadga muvofiqdir.

References:

1. Khalimova, N. (2023). Analysis of instagram activity of leading tourism destinations. *Центр научных публикаций (buxdu. Uz)*, 29(29).
2. Khalimova, N. (2023). Ijtimoiy media mohiyati hamda strategiyalari. *Центр научных публикаций (buxdu. Uz)*, 29(29).
3. Jafarbekovna–phd, k. N. K. N. (2024). Government attention to the use of social media in the tourism sector of uzbekistan. *Studies in economics and education in the modern world*, 3(5), 27-33.